

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: -10 Noyabr 2021
Ma'qullandi: 15- Noyabr 2021
Chop etildi: 20 - Noyabr 2021

KALIT SO'ZLAR

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bola, muloqot, monologik nutq, dialogik nutq, og'zaki nutq.

ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO'LGAN BOLALAR OG'ZAKI NUTQINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Turdiyeva Zarnigor Otabek qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5730081>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada eshitishida muammolari bo'lgan bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari, ularning muloqot jarayonlar haqida yoritilgan.

“Kirish: Nutq – bu tilning fikr ifodalash va fikr almashinish jarayonlarida ishtirok etadigan ijtimoiy vosita, u nafaqat tafakkur bilan birlik hosil qiladi, balki butun ong bilan ham bog'lanadi. Tilsiz, nutqsiz odamda na ongi, na o'z –o'zini anglashi bo'ladi. Nutq deganda, uning og'zaki ya'ni (ovozli) va yozma ravishda namoyon bo'lishidagi jarayonlar tushuniladi. Til va nutq bir-biridan keskin farq qiladigan tushunchalar hisoblanadi. Til so'zlashish vositasi, u nutq sifatida namoyon bo'lgandagina ma'lum vazifani bajaradi. Nutq va eshitish jarayonlari bir-biriga bog'liq tushuncha bo'lib, eshitishida muammolari bo'lgan kishilarda bu yaqqol namoyon bo'ladi. Nutqiy rivojlanish bolaning shaxs sifatida rivojlanishida

muhim ahamiyat kasb etadi, eshitishning pasayishi ijtimoiy muloqotning cheklanishini belgilaydi. L.S.Vigotskiyning fikricha, bola hayotini shunday tashkil etish kerakki, unga nutq zarur va qiziqarli bo'lsin. Ta'limni bola qiziqishlariga qarshi emas, aksincha bu qiziqishlar tomon yo'naltirish lozim. Umuminsoniy nutqqa nisbatan ehtiyojni yuzaga keltirish lozim, shundagina nutq paydo bo'ladi. Nutq muloqotga kirishish va fikrlash asosida, murakkab sharoitlarga moslashish natijasida yuzaga keladi. [1]

Asosiy qism : Eshitishida muammosi bo'lgan bolalar nutqni bevosita emas, balki nutqning qo'shimcha kompensator vositasi bo'lgan daktil va imo-ishora orqali o'zlashtiradilar. Eshitishida muammolari

bo'lgan bolalarning nutqiy muloqoti ulardagi har xil faoliyat turlari natijasida shakllanib boradi. Til o'zlashtirishning dastlabki bosqichlarida eshitish muhim rol o'ynaydi, chunki bola tovushni eshitib, uni eshitish idroki orqali sintez qilgandagina unga taqlid qiladi. Eshitish idroki nutqning rivojlanishiga, gapirishga sabab bo'ladi. Eshitish qobiliyatining buzilishi tizimli jarayon hisoblanadi. Bunda eshitish qobiliyatining yo'qolishi keyingi buzilishlar zanjiriga olib keladi. Nutqni shakllantirish jarayoni boshqa ko'plab qobiliyatlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib ular nutqning paydo bo'lishi va muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur shartlar bo'lib xizmat qiladi. Muloqotning og'zaki nutq shakli inson uchun eng oddiy va qulay shakli hisoblanadi. U hayotning birinchi yilidan boshlab bola tomonidan o'rganiladi va sog'lom bola 4-5 yoshidan boshlab undan erkin foydalana boshlaydi. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalarda ham eshitish qoldig'i ma'lum bir miqdorda saqlanib qolganligi bois ular muloqotga o'rgatiladi. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalarni og'zaki nutqqa o'rgatishda quyidagilarga amal qilinsa, ko'zlangan maqsadga erishish osonroq bo'ladi:

- Nutq rivojlanishining boshlang'ich darajasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kar yoki zaif eshituvchi bola nutqning asosiy xususiyatlari (ovozli reaksiyalar, beixtiyor artikulyatsiya, xirillash, qisqartirilgan so'zlar, qisqa iboralar va boshqalar) -bu maxsus tayyorgarliksiz (hatto nutq muhitning yetarlicha yuqori rivojlanish salohiyatiga ega bo'lsa ham) tilni o'zlashtirishda keyingi muvaffaqiyatli rivojlanishning mumkin emasligini bildiradi.

- Kar va zif eshituvchi bola bilan tuzatish va tarbiyaviy ishlar qancha erta boshlansa, og'zaki nutqni o'zlashtirish uchun samarali bo'ladi.

Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar nutqining rivojlannishi bir qator xususiyatlarga ega. Keling ularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Kar bolalar nutqining rivojlanishi sog'lom eshitadigan bolalarga nisbatan o'ziga xosdir:

Erta kar bo'lgan bolalar nutqi o'z-o'zidan shakllanmaydi, ular so'zlar dunyosini asosan ta'lim muassasalarida kashf etadilar. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalarning o'ziga xos og'zaki imo-ishorali ikki tilliligi mavjud bo'lib, u nutqning har bir turini bilishning turli darajasi, o'zaro ta'sir qiluvchi nutq tizimlari o'rtasida kommunikativ funksiyalarining taqsimlanishi, birgalikda mavjud bo'lgan nutq tizimlarining o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadi. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalarning og'zaki va imo-ishorali ikki tilliligi ularning umumiy aqliy rivojlanishiga va uning individual jihatlariga: xotira, fikrlash, shaxsiyatning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bunday bolalar tilning grammatik tuzilishini o'zlashtirishda - o'z fikrlarini grammatik jihatdan to'g'ri shakllantirish zaruratida ham, atrofdagi odamlar nutqidagi grammatik tuzilmalarini tushunishda ham katta qiyinchiliklarga duch keladi. Bolalar nutqida nutqni o'zlashtirishning turli bosqichlarida tabiati har xil bo'lgan turli xil xatolar kuzatiladi. Dastlabki bosqichlarda bolalar ko'pincha nutq bo'laklarini ajrata olmaydilar, ularni har doim ham to'g'ri qo'llay olmaydilar, olmosh va bosh gap bo'laklarini ajratishga qiynaladilar, egalik, kelishik, shaxs-son qo'shimchalarini noto'g'ri ishlatadilar.

Eshitish qobiliyati zaif bolalar nutqining talaffuz tomoni quyidagilar bilan tavsiflanadi:

-Artikular harakatlarning umumiy noto'g'riligi:

-Yetarli darajada talaffuz qilinmagan ovoqli modulatsiya:

-Tovushlarning odatiy aralashmalari:

-Tilning tovush tarkibini o'zlashtirishning qiyin ekanligi.

Eshitish qobiliyati zaif bolalar nutqining leksik tomoni quyidagilar bilan tavsiflanadi:

-So'z boyligining cheklanganligi:

-So'zlar ma'nosini noto'g'ri tushunish;

-So'zlarni noto'g'ri va o'z o'rnida qo'llamaslik.

Kar va zaif eshituvchi bolalar nutqining o'ziga xos nutq shakllaridan biri- daktil nutqidir. Bu nutq so'zlashuv nutqiga yaqindir. E.N.Martinovskaya o'z izlanishlarida bu nutq haqida quyidagilarni asoslab berdi:

-Eshituvchi bolalarda daktillash 2,5 marta og'zaki nutqni bayon qilishga nisbatan orqada qoladi, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqni bayon etish va daktillash tempi bir xil bo'ladi, ba'zi holatlarda esa daktillash og'zaki nutqni bayon etishda ilgari ketishi ham kuzatiladi. [2]

Xulosa: Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarda so'zlashuv nutqini (og'zaki va yozma) shakllantirish yuzasidan dars va mashg'ulot jarayonlarida ma'lum bir tizimga solingan o'qituvchi va o'quvchi hamkorligi tashkil etiladi. Didaktik vositalarning hamma turlarini faoliyat turidagi nutqiy jarayonga moslab qo'llaydilar. Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarda so'zlashuv nutqni shakllantirishga ijtimoiy ehtiyoj sifatida yondashish dolzarb masaladir. Bu jarayonni amalga oshirish ushbu bolalarning jamiyatga moslashuvi, ularni atrof muhitni anglashi, tushunishi va his etishi hamda ularni atrofdagilar qanchalik tushunib qabul qilishlarini belgilab beradi.

Kar va zaif eshituvchi bola har bir sog'lom inson kabi jamiyatda o'z o'rnini topishga, har bir siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va shunga o'xshash jamiyatning boshqa sohalarida faol qatnashishga, har birimiz kani o'z ona tilida bemalol va erkin, tushunarli tarzda muloqot qilishi mumkin ekanligi bugungi kunda o'z aksini tomoqda. Hozirgi kunda surdopedagogikada kar va zaif eshituvchi bolalarning maxsus ta'limga ertaroq qamrab olinishi, ular nutqini korreksiya, kompensatsiya qilish ta'lim tizimimizda dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Zero, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida aytilganidek: „ Har kim bepul bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidir. [3]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. U.Fayziyeva , D.Nazarova, F.Qodirov „, Surdopedagogika “ „, Sano-standart “ Toshkent 2012.
2. Z.N.Mamarajabova „, Ona tili o’qitish maxsus metodikasi” 7-bet ,Toshkent 2007.
3. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent „,O’zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2008-y. 6-bet.